

УДК 316.44

О. В. Новикова

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТА ФОРМИРОВАНИЯ КАРЬЕРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ

В статье представлен опыт лаборатории планирования карьеры по формированию карьерно-профессиональных представлений и предпочтений студентов. Описана система работы по организации трудоустройства и повышения уровня трудоустраиваемости выпускников. Приведены данные динамики трудоустройства магистров за последние годы.

Ключевые слова: карьера, карьерные представления и предпочтения, трудоустройство, выпускник.

Новикова О. В. Організація роботи лабораторії планування кар'єри як інструменту формування кар'єрно-професійних уявлень та переваг студентів.

У статті представлено досвід лабораторії планування кар'єри з формування кар'єрно-професійних уявлень та уподобань студентів. Описано систему роботи з організації працевлаштування та підвищення рівня працевлаштування випускників. Наведено дані динаміки працевлаштування магистрів за останні роки.

Ключові слова: кар'єра, кар'єрні уявлення та переваги, працевлаштування, випускник.

Novykova Olha. Career planning laboratory as a tool for formation of students' career and professional ideas and preferences, and organization of its work.

The article presents the experience of a career planning laboratory in the formation of career and professional ideas and preferences of students. The system of work on organizing employment and increasing the level of employability of graduates is described. The data on the dynamics of employment of masters in recent years are presented.

Key words: career, career ideas and preferences, employment, graduate.

Обращение к проблеме формирования карьерно-профессиональных представлений и предпочтений студенческой молодежи обусловлено стремительными изменениями рынка труда и

образовательной среды, предъявляющих повышенные требования к молодому специалисту.

Эксперты не первый год говорят о том, что молодым специалистам сложнее всего найти работу на рынке труда. И дело не столько в отсутствии опыта, сколько в особенностях молодого поколения. Основная проблема многих молодых людей состоит в том, что они не знают, чего хотят, в университетах учатся «для галочки», а свободное время посвящают не саморазвитию, а «игрушкам» и развлечениям.

Однако на практике ситуация обстоит несколько по-другому. Если верить данным кадровых порталов (Rabota.ua, work.ua, HH.ua), более половины работодателей (52%) все же ищут специалистов с минимальным опытом работы - от 1 до 3 лет, и только 3% отмечают, что хотели бы взять на работу человека, имеющего опыт более 6 лет. Без опыта работы готов принимать на работу каждый пятый работодатель.

Так, по данным Государственной службы занятости, мало изменилась также пятерка отраслей-лидеров по количеству вакансий: продажи, IT, маркетинг, административный персонал, производство. Но стабильность обеспечивают не только профессии, но и компетенции успешных кандидатов, среди которых важнейшими являются гибкость и умение быстро и качественно переучиваться.

В 2020 году Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия» занял призовое место в престижном международном рейтинге вузов «Мультиранк». В рейтинге приняли участие около 1800 университетов из 92 стран мира. Наибольшее количество высших оценок «А» получили три украинских вуза, среди которых и ХГУ «НУА» (по 9 позициям). Среди основных позиций, по которым мы получили высший бал, это - количество компаний, основанных выпускниками и трудоустройство выпускников в регионе.

Высокие рейтинговые позиции по этим показателям показывают, что в НУА выстроена целая система, позволяющая студенту на протяжении всего периода обучения получать знания, нарабатывать необходимые навыки и формировать ключевые компетенции, которые помогут ему стать востребованным и конкурентным специалистом на рынке труда.

Важную роль в этой системе играет лаборатория планирования карьеры, которая оказывает конкретную помощь только в поиске

работы и послевузовской профессиональной самореализации, но и в формировании карьерно-профессиональных предпочтений студентов.

ЛПК была создана с целью предоставления помощи студентам в планировании своей карьеры, в организации практики по получаемой специальности, трудоустройству, развитию связей с выпускниками, а также научного обобщения и обоснования результатов этих процессов.

Сегодня ЛПК осуществляет деятельность по таким направлениям:

- развитие договорных отношений с предприятиями по системному сотрудничеству и подготовке современных специалистов;
- системное информирование, консультирование и психологическое обеспечение подготовки будущих выпускников к самостоятельному трудоустройству;
- отслеживание карьерного роста выпускников, анализ и обобщение этих данных;
- осуществление постоянного поиска вакансий по специальностям профиля НУА;
- установление контактов и сотрудничество с рекрутинговыми агентствами, центром занятости.

На протяжении 25 лет своего существования изменялись задачи и формат работы ЛПК. Изначально акцент в работе делался на максимальном обеспечении выпускников первым рабочим местом. Это задача успешно решалась. С помощью ЛПК практически 90% выпускников по окончании университета трудоустроивались, и большинство из них по специальности.

Традиции, заложенные в академии в последние годы, связаны с системной работой по организации трудоустройства и повышением уровня трудоустраиваемости выпускников.

Главным образом, в части ориентации выпускников на:

1. Самостоятельный выход на рынок труда (при максимальном содействии вуза к такому выходу).

В ЛПК поступают вакансий (около 60 в год) от ведущих работодателей Харькова и Украины. Большинство из них приходят от выпускников старших поколений. Студентов не только информируют о вакансиях, но и стимулируют к участию в конкурсных мероприятиях на замещение вакансий с целью получения опыта прохождения собеседований с работодателями.

Ежегодно проводится тренинг «Работа моей мечты: где и как ее найти» для студентов старших курсов. Для проведения занятий

приглашаются выпускники, руководители, HR-менеджеры компаний с которыми сотрудничает ЛПК. На мастер-классах студенты могут узнать о современной ситуации на рынке труда, эффективных методах и каналах поиска работы; компетенциях, которые особенно ценятся работодателем; составлении резюме и подготовке к собеседованию.

ЛПК (до карантинных ограничений) систематически организовывала экскурсий на ведущие предприятия Харькова (ЧП «СПС», «СанИнБев Украина», АО «Филипп Моррис Украина», Приватбанк). Это дает возможность увидеть различные сферы рынка труда изнутри, познакомиться с компаниями-работодателями, узнать о возможностях стажировок и трудоустройства.

2. Использование всех возможных форм подготовки к трудоустройству, предлагаемых в вузе (стажировки, собеседования, практики, работа в детских оздоровительных лагерях, тренинги, участие в фокус-группах и т. д.).

Позитивные результаты в формировании профессионально значимых качеств дают участие в волонтерском и вожатском движении, существующем в академии более двадцати лет. В НУА работает студенческий трудовой отряд, в структуру которого входят разнообразные отряды: вожатых, волонтеров, аниматоров, отряд экскурсоводов и др.

Приоритет по эффективности позитивного воздействия держит вожатский отряд, который курирует лаборатория планирования карьеры. Его влияние на формирование карьерно-профессиональных представлений предопределяется заметными результатами в овладении социальными навыками, получением практического опыта работы, усиливающего конкурентные преимущества будущего молодого специалиста, первыми достижениями на пути индивидуальной активности и ответственности, и др.

Эффективность данного вида практической деятельности подтверждают как опросы самих студентов, так и выпускников, которые высоко оценивают его влияние на свое личностное и профессиональное становление.

3. Помощь выпускников предыдущих лет

- основной канал поступления вакансий;
- предоставление возможности студентам прохождения практик и стажировок на предприятиях;

- участие выпускников в учебно-воспитательном процессе, активное использование их практического опыта в обучении студентов.

Одной из новых форм этого года стал проект «Один рабочий день с выпускником». Его суть заключается в том, что студенты проводят один день с выпускниками на их рабочих местах: наблюдают, учатся, пробуют профессию «на вкус». Они получают бесценный опыт практической профессиональной деятельности в банковской, туристической, торговой, ресторанно-гостиничной и кондитерской сферах. В этом году приняло участие четыре студента со всех факультетов.

4. Подготовку резюме, участие в собеседованиях с работодателями уже на III–IV курсах.

От ЛПК студенты получают индивидуальную консультативную помощь по составлению резюме, подготовке к собеседованию, выстраиванию карьеры и выбору профессионального пути.

5. Прохождение собеседования на 4 курсе.

В начале второго семестра с будущими бакалаврами всех факультетов проводится собеседование с участием ЛПК, деканов и заведующих кафедр на предмет выявления карьерных ожиданий студентов и их мотивации поступления в магистратуру. Такая форма коммуникации со студентами дает возможность показать им те направления и дополнительные возможности в академии, которые они не успели использовать, но будут необходимыми в их профессиональной деятельности, а также еще раз показать те векторы профессиональных стратегий, которые они могут использовать после окончания вуза.

Важным элементом в структуре работы ЛПК является система непрерывной практической подготовки на всех факультетах. Она «работает» на совершенствование практической составляющей профессиональной компетентности выпускников с высшим образованием, которой так часто недостает молодым специалистам, но, именно, она выступает их весомым конкурентным ресурсом на рынке труда.

Последовательная, с 1-го по 6-й курс, с усложнением решаемых задач, комплексная практическая подготовка становится одним из ведущих механизмов формирования карьерно-профессиональных предпочтений и представлений студентов.

В целом, данная система обеспечивает достаточно эффективную послевузовскую занятость, что показывают высокие уровни трудоустраиваемости выпускников НУА.

Рис.1. Динамика трудоустройства выпускников по годам

На графике представлена динамика трудоустройства магистров за последние шесть лет. Мы видим, что данные трудоустройства на момент выпуска имеют высокие показатели, в этом году он составил практически 93 %. По специальности работают 95% выпускников нынешнего года. Проявляется тенденция к снижению трудоустроенных с помощью НУА. Примерно четвертая часть молодых специалистов идет на работу по вакансиям ЛПК. Такие показатели говорят о том, что выпускники проявляют готовность к самостоятельному движению на рынке труда. В данном случае появляется одна из ключевых компетенций выпускников – трудоустраиваемость.

Показатели реального трудоустройства выпускников и их карьеру относят к числу важнейших критериев качества подготовки специалистов. Лаборатория планирования карьеры постоянно на протяжении 25 лет отслеживает результаты трудоустройства каждого выпуска, карьерные стратегии своих выпускников, проводит

мониторинг оценки профессионального образования его потребителями. Эти задачи решаются благодаря научной составляющей в деятельности ЛПК.

К примеру работы научного направления можно отнести и проведение в 2018 году фокус группы на тему «Стратегия организации трудоустройства выпускников НУА» с участием деканов, заведующих кафедрами. В качестве экспертов выступили выпускниками всех факультетов. Была дана оценка эффективности функционирования механизма трудоустройства и высказаны предложения по оптимизации системы работы по трудоустройству. Сегодня эти предложения внедрены и эффективно работают. Например, в части выстраивания коммуникации со студентами, был создан телеграмм-канал и страничка ЛПК в Фейсбуке.

Тенденции в организации трудоустройства, колебания рынка труда, степень заинтересованности и готовности выпускников, предпочтения работодателей – эти и другие параметры в последние годы крайне подвижны, что требует от лаборатории планирования карьеры, факультетов и кафедр пристального внимания к реализации данного направления деятельности.

Список библиографических ссылок

1. Бирченко Е. В., Зверко Т. В., Кабанец М. С., Михайлева Е. Г. и Новикова О. В. (2017). *Профессиональные практики выпускников современных вузов*. Харьков: Изд-во НУА, 110 с.

References

1. Birchenko Ye. V., Zverko T. V., Kabanets M. S., Mikhayleva Ye. G. and Novikova O. V. (2017). *Professional'nyye praktiki vupusknikov sovremennykh vuzov*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 110 p.